

ГРУППОВОЕ РАЗБИЕНИЕ ДЕРЕВА КЭЛИ КОНЕЧНОГО РАДИУСА

Искандаров Ильгиз Эрикович

Магистрант II-курса термезского государственного университета

Аннотация: В данной работе рассмотрено дерево Кэли конечного радиуса и его групповое разбиение, выведена формула для векторного представления для произвольного радиуса.

Ключевые слова: дерево, дерево Кэли, группы, групповое разбиение, вершина, ребро, вектор, радиус, шар.

Пусть $\Gamma^k = (V, L)$ - дерево Кэли порядка $k \geq 1$, где V - множество вершин, а L - множество рёбер дерева. Существует взаимно-однозначное соответствие между множеством V вершин дерева Кэли порядка $k \geq 1$ и группой G_k , являющейся свободным произведением $k + 1$ циклических групп второго порядка. [1]

Рассмотрим групповое представление дерева Кэли при $k = 2$ и $\text{ind } H_0 = 4$. Пусть $Q_2(x) = (q_{0,2}, q_{1,2}, q_{2,2}, q_{3,2})$ векторное представление разбиения подгруппы $H_0 \subset G_k$ и r радиус шара. [2]

Теорема. При $|A \cup B| = 3, |A \cap B| = 1$ и $r = \overline{2, n}$ координаты вектора $Q_2(x)$ имеют вид:

$$Q_2(x) = (a, b, b, b),$$

где a – представляет собой арифметическую прогрессию с шагом $d = 6$ и с начальным членом 0 , b – распределяется по закону:

$$2^r - 2r + 3,$$

где r радиус шара.

Пример 1. $r = 2$

$$A = \{1,2\}, B = \{1,3\}, N = \{1,2,3\}. A, B \subset N_2$$

$$H_0 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_1 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$H_2 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_3 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$V_2(e) = \{x \in G_2 \mid d(e, x) \leq 2\} - \text{шар радиуса 2 с центром в } e$$

$$V_2(e) = \{a_1, a_2, a_3, a_1a_2, a_1a_3, a_2a_1, a_2a_3, a_3a_1, a_3a_2\}$$

$$Q_2(e) = (0,3,3,3)$$

Пример 2. $r = 3$

$$A = \{1,2\}, B = \{1,3\}, N = \{1,2,3\}. A, B \subset N_2$$

$$H_0 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_1 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$H_2 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_3 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$V_3(e) = \{x \in G_2 \mid d(e, x) \leq 3\} - \text{шар радиуса 3 с центром в } e$$

$$V_3(e) = \{a_1, a_2, a_3, a_1a_2, a_1a_3, a_2a_1, a_2a_3, a_3a_1, a_3a_2,$$

$$a_1a_2a_3, a_1a_2a_1, a_1a_3a_2, a_1a_3a_1, a_2a_1a_3, a_2a_1a_2, a_2a_3a_1, a_2a_3a_2, a_3a_1a_2, a_3a_1a_3, a_3a_2a_1, a_3a_2a_3\}$$

$$Q_2(e) = (6,5,5,5)$$

Пример 3. $r = 4$

$$A = \{1,2\}, B = \{1,3\}, N = \{1,2,3\}. A, B \subset N_2$$

$$H_0 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_1 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$H_2 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_3 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$V_4(e) = \{x \in G_2 \mid d(e, x) \leq 4\} - \text{шар радиуса 4 с центром в } e$$

$$V_4(e) = \{a_1, a_2, a_3, a_1a_2, a_1a_3, a_2a_1, a_2a_3, a_3a_1, a_3a_2,$$

$$a_1a_2a_3, a_1a_2a_1, a_1a_3a_2, a_1a_3a_1, a_2a_1a_3, a_2a_1a_2, a_2a_3a_1, a_2a_3a_2, a_3a_1a_2,$$

$$a_3a_1a_3, a_3a_2a_1, a_3a_2a_3, a_1a_2a_3a_1, a_1a_2a_3a_2, a_1a_2a_1a_2, a_1a_2a_1a_3, a_1a_3a_2a_1,$$

$$a_1a_3a_2a_3, a_1a_3a_1a_2, a_1a_3a_1a_3, a_2a_1a_3a_1, a_2a_1a_3a_2, a_2a_1a_2a_1, a_2a_1a_2a_3,$$

$$a_2a_3a_1a_2, a_2a_3a_1a_3, a_2a_3a_2a_1, a_2a_3a_2a_3, a_3a_1a_2a_1, a_3a_1a_2a_3, a_3a_1a_3a_1,$$

$$a_3a_1a_3a_2, a_3a_2a_1a_2, a_3a_2a_1a_3, a_3a_2a_3a_1, a_3a_2a_3a_2\}$$

$$Q_2(e) = (12,11,11,11)$$

Пример 4. $r = 5$

$$A = \{1,2\}, B = \{1,3\}, N = \{1,2,3\}. A, B \subset N_2$$

$$H_0 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_1 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{четно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$H_2 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{четно}\}$$

$$H_3 = \{x \in G_2 \mid w_x(a_1 + a_2) - \text{нечетно}, w_x(a_1 + a_3) - \text{нечетно}\}$$

$$V_5(e) = \{x \in G_2 \mid d(e, x) \leq 5\} - \text{шар радиуса } 5 \text{ с центром в } e$$

$$V_5(e) = \{a_1, a_2, a_3, a_1a_2, a_1a_3, a_2a_1, a_2a_3, a_3a_1, a_3a_2, a_1a_2a_3, a_1a_2a_1, a_1a_3a_2, a_1a_3a_1, a_2a_1a_3, a_2a_1a_2, a_2a_3a_1, a_2a_3a_2, a_3a_1a_2, a_3a_1a_3, a_3a_2a_1, a_3a_2a_3, a_1a_2a_3a_1, a_1a_2a_3a_2, a_1a_2a_1a_2, a_1a_2a_1a_3, a_1a_3a_2a_1, a_1a_3a_2a_3, a_1a_3a_1a_2, a_1a_3a_1a_3, a_2a_1a_3a_1, a_2a_1a_3a_2, a_2a_1a_2a_1, a_2a_1a_2a_3, a_2a_3a_1a_2, a_2a_3a_1a_3, a_2a_3a_2a_1, a_2a_3a_2a_3, a_3a_1a_2a_1, a_3a_1a_2a_3, a_3a_1a_3a_1, a_3a_1a_3a_2, a_3a_2a_1a_2, a_3a_2a_1a_3, a_3a_2a_3a_1, a_3a_2a_3a_2, a_1a_2a_3a_1a_2, a_1a_2a_3a_1a_3, a_1a_2a_3a_2a_1, a_1a_2a_3a_2a_3, a_1a_2a_1a_2a_1, a_1a_2a_1a_2a_3, a_1a_2a_1a_3a_1, a_1a_2a_1a_3a_2, a_1a_3a_2a_1a_2, a_1a_3a_2a_1a_3, a_1a_3a_2a_3a_1, a_1a_3a_2a_3a_2, a_1a_3a_1a_2a_1, a_1a_3a_1a_2a_3, a_1a_3a_1a_3a_1, a_1a_3a_1a_3a_2, a_2a_1a_3a_1a_2, a_2a_1a_3a_1a_3, a_2a_1a_3a_2a_1, a_2a_1a_3a_2a_3, a_2a_1a_2a_1a_2, a_2a_1a_2a_1a_3, a_2a_1a_2a_3a_1, a_2a_1a_2a_3a_2, a_2a_3a_1a_2a_1, a_2a_3a_1a_2a_3, a_2a_3a_1a_3a_1, a_2a_3a_1a_3a_2, a_2a_3a_2a_1a_2, a_2a_3a_2a_1a_3, a_2a_3a_2a_3a_1, a_2a_3a_2a_3a_2, a_3a_1a_2a_1a_2, a_3a_1a_2a_1a_3, a_3a_1a_2a_3a_1, a_3a_1a_2a_3a_2, a_3a_1a_3a_1a_2, a_3a_1a_3a_1a_3, a_3a_1a_3a_2a_1, a_3a_1a_3a_2a_3, a_3a_2a_1a_2a_1, a_3a_2a_1a_2a_3, a_3a_2a_1a_3a_1, a_3a_2a_1a_3a_2, a_3a_2a_3a_1a_2, a_3a_2a_3a_1a_3, a_3a_2a_3a_2a_1, a_3a_2a_3a_2a_3\}$$

$$Q_2(e) = (18,25,25,25)$$

Использованная литература:

1. Ганиходжаев Н.Н. Групповое представление и автоморфизмы дерева Кэли. // Доклады АН РУз. – Ташкент, 1994. – № 4. – С.3-5.
2. Норматов Э.П. О некоторых свойствах группового представления дерева Кэли. // Доклады АН РУз. – Ташкент, 2004. – № 6. – С.3-7.